

Мільович Степан Степанович, доцент
кафедри екології та охорони
навколишнього середовища УжНУ
Сухарев Сергій Миколайович,
завідувач кафедри екології та охорони
навколишнього середовища УжНУ

АГРОВОЛЬТАЙКА, ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ВПЛИВІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ

Збільшення населення планети, кліматичні зміни, зростання антропогенного навантаження на довкілля, конфлікти та війни змушують людство задуматися про забезпечення себе їжею та енергією, питною водою, тощо - тобто сприяти сталому розвитку. Кожного року проблема забезпечення населення планети їжею загострюється у зв'язку з деградацією сільськогосподарських угідь. Щорічно через опустелювання та інші форми деградації втрачається близько 50 мільйонів гектарів [1]. Зростання населення та втрата земель призводить до стрімкого зменшення кількості с/г земель на душу населення і при стандартних підходах ведення сільського господарства несе пряму загрозу продовольчій безпеці.

Використання відновлювальних джерел енергії забезпечує досягнення багатьох «екологічних» цілей сталого розвитку, але поряд з цим має ряд негативних впливів на навколишнє середовище. Основною проблемою використання фотоелектричних перетворювачів є відчуження значних земельних площ під спорудження СЕС (наземні СЕС). У містах це можна вирішити розміщенням СЕС на дахах промислових та житлових будівель. При розміщенні СЕС у сільській місцевості вилучені землі при стандартному підході вилучаються з сільськогосподарського виробництва. Ще однією проблемою, що виникає є надмірне затінення при спорудженні «стандартних» наземних СЕС.

Для вирішення проблем з продовольством та енергією необхідно застосовувати нові підходи до ведення сільського господарства та у енергетиці.

Агровольтаїка дозволяє вирішити ряд цих проблем. Хоча концепція агровольтаїки бере початок у далекому 1981 році [2], її впровадження, на початку, зіткнулося з економічними труднощами через високі витрати у процесі реалізації, а саме: високою вартістю сонячних панелей та низьким ККД фотоперетворювачів. За останні роки ККД фотоперетворювачів зріс і перевищив 25%, одночасно сильно знизилася вартість сонячних панелей у перерахунку на кіловат генерації, що дало новий поштовх розвитку агровольтаїки.

Поряд з перевагами (відсутність вилучення земель під СЕС, зростання прибутку та диверсифікація ризиків с/г виробників, тощо) агровольтаїка має і ряд недоліків, що потребують вдосконалення чи вирішення. Основною проблемою агровольтаїки вважають надмірне затінення з усіма відповідними наслідками. Цей недолік можна виправити багатьма способами: правильний підбір с/г культур, правильне розташування панелей (висота, ширина міжряддя, кут нахилу), використання панелей з можливістю зміни кута нахилу, тощо.

Цікавим підходом є також штучне освітлення культур світлом з відповідною довжиною хвилі за рахунок електроенергії згенерованої СЕС, адже відомо, що культури збільшують урожайність при освітленні світлом необхідної довжини хвилі. Ще одним поштовхом для розвитку агровольтаїки може бути впровадження двосторонніх сонячних панелей при встановленні їх на висоті 2 і більше метрів, що дозволить використовувати і відбите сонячне випромінювання.

Генерація сонячних панелей може використовуватися для одержання біогазу, прискорення компостування відходів біосировини та тваринництва. Самі СЕС можуть бути використані для збору дощової води, захисту від вітру та граду, створення необхідного мікроклімату за рахунок особливостей розташування панелей, тощо.

Отже, агровольтаїка дозволяє знизити негативний вплив СЕС на навколишнє середовище, підвищити стійкість с/г виробництва та забезпечити досягнення цілей сталого розвитку. Але слід пам'ятати, що у довгостроковій перспективі СЕС будуть виходити з ладу, тобто будуть генеруватися нові відходи технологій якісної переробки яких не напрацьовано. Прикладом може слугувати бурхливий розвиток використання поліетилену і генерування великої кількості відходів з нього. Тому розвиток агровольтаїки без негативних наслідків у майбутньому має базуватися на якісній освіті майбутніх управлінців, розвитку наукових досліджень у даній сфері та підтримки держави у запровадженні агровольтаїки.

Список використаних джерел

1. Singla M. K., Gupta J., Gupta A., Safaraliev M., Zeinoddini-Meymand H., Kumar R. Empowering rural farming: agrovoltaiac applications for sustainable agriculture // *Energy Science and Engineering*. 2025. Vol. 13, № 1. P. 35–59. DOI: 10.1002/ese3.2017.

2. Scognamiglio A. “Photovoltaic landscapes”: design and assessment. A critical review for a new transdisciplinary design vision // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2016. Vol. 55. P. 629–661. DOI: 10.1016/j.rser.2015.10.072.